

**TEMIR YO‘L TRANSPORTIDA AUTSORSING XIZMATLARINI
KO‘RSATUVCHI SUBYEKTLARNI ANIQLASHDA EKSPERT BAHOLASH
USULINI QO‘LLASH**

*Kaxarova Nilufar Yerkinjonovna
Toshkent davlat trnasport universiteti
tayanch doktoranti*

***Annotatsiya:** Outsorsing tufayli rivojlanayotgan mamlakatlarda yuqori ta’lim va professional darajani talab qiladigan yangi ish o‘rinlari yaratilmoqda, texnik mutaxassisliklarni egallash istagida bo‘lganlar soni ortmoqda.*

***Kalit so‘zlar:** samaradorlik, ekspert baholash usullari, mutaxassis-ekspertlar, maxsus funksiyasi, manfaatdor tomonlar*

***Аннотация:** Аутсорсинг создает новые рабочие места в развивающихся странах, требующие высшего образования и профессиональной квалификации, а число людей, ищущих технические навыки, растет.*

***Ключевые слова:** эффективность, экспертные методы оценки, специалисты, специальная функция, заинтересованные стороны*

***Annotation:** Outsourcing is creating new jobs in developing countries that require higher education and professional qualifications, and the number of people seeking technical skills is increasing.*

***Keys word:** efficiency, expert assessment methods, specialists, special function, stakeholders*

Autsorsing xizmatlarini taklif etuvchi firmalarni tanlab olish umumiy autsorsingni boshqarish tizimining tarkibiy elementidir va tashkilotni tashqi muhit bilan bog‘lovchi muhim bog‘in sifatida namoyon bo‘ladi. Outsorsingni joriy etish faoliyatining umumiy samaradorligi, avvalo, xizmat ko‘rsatuvchi provayderning kasbiy salohiyati hamda ishonchliligiga, shuningdek manfaatdor tomonlar kutilmalari va ehtiyojlarini qondirish qobiliyatiga bevosita bog‘liq [1,2].

Mazkur holatda ekspert baholash usullaridan foydalanish dolzarbdir. Ushbu usullar mutaxassis-ekspertlar bilan ishni tashkil etish, ularning miqdoriy va/yoki sifat jihatdan ifodalangan fikrlarini qayta ishlash va tahlil qilish orqali tadqiqot obyektining matematik tavsifi hamda modellarini ishlab chiqishga xizmat qiladi, shuningdek rahbarlari uchun qaror qabul qilish uchun asos bo‘ladi [3].

Ekspert baholash natijalarini qayta ishlash va umumlashtirishda dastlabki ma’lumotlar sifatida anketa shakllarida jamlangan hamda ekspertlar tomonidan marketingning maxsus funksiyasi rivojlanish darajasini ifodalovchi parametrlar bo‘yicha bildirilgan fikrlarni aks ettiruvchi sonli ma’lumotlar asos qilib olinadi.

Qo'yilgan vazifalardan kelib chiqib, ekspert baholash natijalarini qayta ishlash jarayonida qator ilmiy-amaliy ahamiyatga ega asosiy masalalarni hal etish zaruriyati yuzaga keladi. Jumladan [4]:

1. Ekspert fikrlarining muvofiqlik darajasini aniqlash.

Ekspertlar tomonidan berilgan fikr va baholarning bir-biriga qanchalik yaqin yoki farqli ekanini aniqlash muhim ahamiyat kasb etadi. Bu vazifa guruh ichidagi kelishuv darajasini baholash hamda olingan natijalarning obyektivligini ta'minlashga qaratilgan.

2. Ekspert xulosalari o'rtasidagi bog'liqliklarni o'rnatish.

Ekspertlar bildirgan fikrlar o'rtasidagi korrelyatsion bog'lanishlarni aniqlash orqali muayyan parametrlar o'rtasidagi munosabatlar ochib beriladi. Baholashda qaysi ko'rsatkichlar ustuvor ahamiyatga ega ekanini aniqlashga va kompleks baholash modelini shakllantirishga xizmat qiladi.

3. Natijalarning ishonchliligini aniqlash.

Ekspert baholash orqali olingan ma'lumotlarning ishonch darajasini baholash jarayoni ularning amalda qo'llanilishi imkoniyatini belgilab beradi. Bu bosqichda olingan natijalarning barqarorligi, qayta tekshirishdagi muqobilik darajasi va xatolar ehtimolini kamaytirish kabi omillar hisobga olinadi. Shu bilan birga, natijalarning ishonchliligini ta'minlash ulardan yuqori va o'rta bo'g'in rahbarlari tomonidan qaror qabul qilishda samarali foydalanish imkonini yaratadi.

Olib borilgan tadqiqotimiz doirasida provayderlar salohiyatini har tomonlama baholash metodikasini ishlab chiqish maqsadida ekspert baholash usullaridan foydalanish taklif etilmoqda. Firmaning umumiy salohiyatini kompleks tarzda aniqlash va baholash jarayonida tegishli mezonlarni belgilash muhim ahamiyatga ega. Shu munosabat bilan, ilmiy-nazariy tadqiqotlarga asoslangan holda birinchi bobda keltirilgan mezonlar outsorsing xizmatlarini taklif etayotgan firmalar salohiyatini baholashda asosiy metodologik baza sifatida qabul qilinadi[5].

Tadqiqot natijalariga ko'ra, provayderlar salohiyatini baholash quyidagi bosqichli vazifalarni amalga oshirish orqali ta'minlanadi:

1. Ekspert baholash usuli asosida mezonlarning ahamiyat darajasini aniqlash. Bu bosqichda alternativlarni ranjirlash protsedurasi qo'llanilib, tadqiqot obyektining baholash mezonlari uchun salmoq (vazn koeffitsiyenti) hisoblanadi. Mezonlarning salmog'ini aniqlash orqali ularning umumiy integral bahoga qo'shadigan hissasi chuqurroq namoyon bo'ladi.

2. Mezonlar bo'yicha balli baholash va integral ko'rsatkichni hisoblash. Ekspert baholash usuli yordamida har bir mezon aniq belgilangan shkala bo'yicha ball bilan baholanadi. Keyinchalik qo'yilgan baholar vazn koeffitsiyentlari orqali salmoqlanib, firma salohiyatining integral ko'rsatkichi aniqlanadi. Bu

ko'rsatkich provayderlarning umumiy raqobatbardoshligi va ishonchliligini baholashda qiyosiy tahlil olib borish imkonini beradi.

Ushbu usulda har bir ekspertdan taklif etilgan variantlarni shaxsiy nuqtai nazaridan kelib chiqqan holda eng ratsional deb hisoblangan tartibda joylashtirish va ularni 1 dan N gacha (bu yerda N – alternativalar soni) raqamlash talab etildi. Ekspertlarga taqdim etilgan yo'riqnomada ranjirlash qoidasi aniq ko'rsatib berildi:

- **Minimallashtirish qoidasi** – alternativalar eng yaxshidan eng yomonga qarab raqamlanadi; bu holda eng yaxshi variant eng kichik rang bilan belgilanadi. Kollektiv tanlov eng kichik rang yig'indisiga ega bo'lgan variant asosida aniqlanadi.

- **Maksimallashtirish qoidasi** – alternativalar eng yomondan eng yaxshisigacha raqamlanadi; bunda eng yomon variant eng kichik rangga ega bo'ladi. Kollektiv tanlov eng katta rang yig'indisiga ega variant asosida belgilanadi.

Ushbu natijalarni ilmiy asosda qo'llash va ulardan keyinchalik kollektiv qaror shakllantirishda foydalanishdan oldin ekspert baholarining ishonchliligini tekshirish zarur. Bu esa baholarning tasodifiy xarakterga ega emasligi, balki ularning statistik jihatdan ahamiyatli ekanligini isbotlashni talab etadi. Ushbu tekshiruvni, yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, Konkordatsiya dispersiya koeffitsiyenti (kelishuv koeffitsiyenti) asosida amalga oshiriladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Lacity M. C.; Willcocks L. P. Information Systems and Outsourcing: Studies in Theory and Practice. — London: Palgrave Macmillan, 2009
2. Goo J.; Kishore R.; Rao H. R.; Nam K. The Role of Service Level Agreements in Relational Management of IT Outsourcing: An Empirical Study // MIS Quarterly. — 2009. — Vol. 33, № 1. — С. 119–145.
3. Ergasheva N.R. Mintaqada autsorsing xizmatlarini iqtisodiy baholash mexanizmini takomillashtirish (Qashqadaryo viloyati maktabgacha ta'lim tashkilotlari misolida). iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. Q.-2024.
4. Давлианидзе Я. С. Принятие решений на основе метода анализа иерархий / Я.С.Давлианидзе, К. А. Гребенюк // Вестник Донецкого национального университета. Серия В. Экономика и право. – 2019. – № 2. – С. 106-113. – EDN MVFISX.
5. Евланов Л.Г., Кутузов В.А. Экспертные оценки в управлении. – М.: Экономика, 1978. – 133 с.